

Stakeholder-Analyse Edge Datenwirtschaft

Mit der Begleitforschung für das Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin, betraut. Partner sind das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik und die LHLK Agentur für Kommunikation GmbH.

Impressum

Die Stakeholder-Analyse wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ erstellt.

Autoren:

Nils Jahnke

Sarah Schimankowitz

Grafik:

Malina Klueß

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST
Dortmund

Herausgeber:

Peter Gabriel

Dr. Nicole Wittenbrink

Begleitforschung Edge Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI / VDE Innovation + Technik GmbH
Berlin

Jahr 2025

EDGE
Datenwirtschaft

Einführung

Das Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ und seine Projekte befinden sich im Spannungsfeld verschiedener Initiativen und Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Technologieinitiativen aus dem Bereich Edge- und Cloud-Computing sowie im Bereich von Datenräumen arbeiten u.a. an der Definition von Industriestandards und an der Implementierung von (offenen) Technologien zu deren Realisierung. Zudem sorgen diese für die Vernetzung relevanter Stakeholder und unterstützen die Dissemination von Ergebnissen. Organisationen aus dem Bereich von Standardisierung und Normung sorgen für Interoperabilität und Portabilität von Daten und Anwendungen und stellen die Grundlage für die Zertifizierung von Softwareservices bereit. Verbände und Vereine ermöglichen die Sichtbarkeit von Ergebnissen und setzen sich für die Fortführung von Forschung und Entwicklung in den jeweiligen Branchen ein. Stakeholder aus dem Umfeld der Politik setzen den rechtlichen Rahmen für die Umsetzbarkeit neuartiger Technologien in der Praxis und stellen Fördermittel für Forschungsaktivitäten bereit.

Diese Stakeholder-Analyse führt die relevanten Interessens- und Anspruchsgruppen auf und ordnet diese hinsichtlich der Tragweite für das Technologieprogramm und die Branchen der Edge Datenwirtschaft ein.

Nutzungshinweise I - Aufbau

Um interessante Anspruchs- und Interessengruppen zu identifizieren, nutzen Sie den Stakeholder-Radar auf der übernächsten Seite als Ausgangspunkt. Von dort aus erhalten Sie die Möglichkeit, in die Übersicht bereichsübergreifender Stakeholder oder in die Übersichten der Anwendungsdomänen zu springen. Zudem können Sie auch direkt zu einzelnen Stakeholdern wechseln, um diese im Detail zu untersuchen. Innerhalb einzelner branchenübergreifender Domänen sind die Stakeholder entlang des Radars von innen nach außen in der Reihenfolge Verbände und Vereine, Standardisierung und Normung und Initiativen zur Implementierung und Dissemination sowie Politik sortiert.

Stakeholder-Radar

Domänenansicht

Detailansicht

Aeneas - Association for European Nanoelectronics Activities

AENEAS ist ein Industrieverband, auf dem Gebiet der Mikro- und nanoelektronischen Komponenten und Systeme. Die Ziele von AENEAS bestehen in der Vertiefung der Ansätze, der praktischen Beratung und der Einmündigung von Zugang zu Fördermitteln.

Website: aeneas-office.org

Adressatenkreis: europäisch

Mitgliederzahl: 500

Relevanz: ++

AIoT - Alliance for IoT and Edge Computing Innovation

Die Alliance for IoT and Edge Computing Innovation ist eine als gemeinnütziger Verein formulierte Kooperationsform mit dem Ziel Wirtschaft, Public und Forschung in den Bereichen IoT & Edge Computing und KI in Europa zu vernetzen und Innovationen im Sinne der Mitglieder voranzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

Website: aiot.eu

Adressatenkreis: europäisch

Mitgliederzahl: 150

Relevanz: +

Nutzungshinweise II - Detailansicht

In der Detailansicht eines Stakeholders können verschiedene Kerncharakteristika über diesen in Erfahrung gebracht werden. Für folgende Charakteristika bedarf es einer expliziten Erläuterung:

- Adressatenkreis: Tragweite der Initiative (international, europäisch, national oder lokal)
- Offenheit: Grad der offenen Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Outputs eines Stakeholders sowie der Offenheit der Entstehungsprozesse*
- Relevanz: Relevanz des Stakeholders für die Projekte des Technologieprogramms Edge Datenwirtschaft**
- Finanzierung: Herkunft der finanziellen Mittel des Stakeholders (öffentlich, öffentlich-privat, privat)
- Verstetigung: Wahrscheinlichkeit der Verstetigung und langfristigen Verfügbarkeit eines Stakeholders*

Catena-X

- Catena-X unterteilt sich in das Förderprojekt Catena-X, den Catena-X e.V. und die Open-Source Entwicklung im Projekt Eclipse Tractus-X. Der Catena-X e.V. ist ein Standardisierungskonsortium für einen Automotive-Datenraum. Seine Aufgaben fallen in den Bereich der Standardisierung, Zertifizierung, des Ergebnistransfers und der Governance der Weiterentwicklung. Catena-X fokussiert Use Cases wie das Geschäftspartner-Datenmanagement oder die Lieferkettenrückverfolgung.

Website:

catena-x.net

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Beispiel-Detailansicht Catena-X

Aeneas - Association for European Nanoelectronics Activities

- AENEAS ist eine Kooperationsplattform für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu mikro- und nanoelektronischen Komponenten und Systemen. Die Ziele von AENEAS bestehen in der Vernetzung der Akteure und der Mitgestaltung der EU-Förderpolitik und -programme.

Website:

aeneas-office.org

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

500

Relevanz:

++

AloTI - Alliance for IoT and Edge-Computing Innovation

- Die Alliance for IoT and Edge-Computing Innovation ist eine Kooperationsplattform mit dem Ziel, Wirtschaft, Politik und Forschung in den Bereichen IoT & Edge-Computing und KI in Europa zu vernetzen und Forschung und Innovationen im Sinne der Mitglieder voranzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu fördern.

Website:

aioti.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

150

Relevanz:

+

Bitkom

- Der Bitkom ist ein Branchenverband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Die Arbeit im Bitkom erfolgt in verschiedenen Gremien. Für das Technologieprogramm relevante Gremien umfassen u.a. Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Services & Digital Ecosystems, Cloud-Politik & Gaia-X sowie Food Tech. Zentrale Aufgaben des Bitkom sind die Interessensvertretung, Organisation von Messen und Veranstaltungen, sowie die Erarbeitung von Publikationen.

Website:

bitkom.org

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

2.200

Relevanz:

+

eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.

- Der eco-Verband ist ein Branchenverband der Internetwirtschaft in Deutschland. Dort werden in Kompetenzgruppen wie KI, Gaia-X, IoT und digitale Geschäftsmodelle relevante Themen des Technologieprogramms adressiert. Konkrete Leistungen stellen Interessensvertretung, Veranstaltungen und Publikationen dar. Zudem wirkt der eco-Verband selbst in Initiativen und Förderprojekten mit.

Website:

eco.de

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

1.000

Relevanz:

++

EPoSS - European Technology Platform on Smart Systems Integration

- EPoSS ist eine europäische Kooperationsplattform für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, mit dem Ziel die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich von intelligenten Smart Systems-Technologien und -Lösungen im Sinne seiner Mitglieder und zur Etablierung einer nachhaltigen Gesellschaft zu fördern. Im Zentrum stehen dabei die gemeinsame Gestaltung der förderpolitischen Landschaft und die Initiierung von Forschungsaktivitäten auf europäischer Ebene.

Website:

smart-systems-integration.org

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

50

Relevanz:

++

European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud

- Die European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud ist ein von der EU-Kommission unterstütztes Netzwerk zur Erstellung einer gemeinsamen Roadmap für Forschungsaktivitäten im Bereich Cloud- und Edge-Computing. Weitere Ziele liegen in der Abstimmung von Investmentaktivitäten im Bereich Edge-Cloud Datenräume, der Definition von Anforderungen an Use Cases oder Plattformen und der Beratung der EU-Kommission im Bereich der Standardisierung.

Website:

digital-strategy.ec

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

150

Relevanz:

++

ECSO - European Cyber Security Organisation

- Die europäische Organisation für Cybersicherheit ist ein Verband von Cybersicherheitsakteuren aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Die ECSO zielt auf die Vernetzung relevanter Stakeholder zur koordinierten Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der Branche ab. Zu diesen Maßnahmen zählen die Unterstützung von Forschung und Innovation, Politikberatung, die Sensibilisierung der Gesellschaft für Themen der Cybersicherheit sowie die Förderung von Standardisierung und Zertifizierung.

Website:

ecs-org.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

300

Relevanz:

++

GI – Gesellschaft für Informatik

- Die Gesellschaft für Informatik (GI) ist eine Fachgesellschaft für die Informatik und im deutschsprachigen Raum aktiv. Mitglieder der GI sind ausschließlich natürliche Personen. Die Zielsetzungen bestehen in der Öffentlichkeitsarbeit, der Vernetzung der Mitglieder, der Organisation von Fachkonferenzen sowie der Herausgabe von Fachpublikationen und der Mitwirkung in der Standardisierung. Zudem beteiligt sich die GI selbst in Förderprojekten.

Website:

gi.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

16.000

Relevanz:

+

INSIDE - Inside Industry Association

- Die Inside Industry Association ist ein europäischer Industrieverband im Bereich Forschung und Entwicklung intelligenter Systeme. Das Ziel der Inside Industry Association besteht in der Unterstützung durch Vernetzung der Akteure aus Industrie und Wissenschaft und der Gewinnung von Finanzmitteln für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Fokusbereiche sind dabei IoT, Edge-Computing, HPC, Embedded Software und Systemintegration.

Website:

inside-association.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

280

Relevanz:

o

VDI – Verein Deutscher Ingenieure e.V.

- Der VDI ist eine Fachgesellschaft im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Mitglieder des VDI sind ausschließlich natürliche Personen. Der VDI unterstützt vielfältige Themen. Dazu gehören die Vernetzung und Weiterbildung seiner Mitglieder, die technische Regelsetzung und die Wissenschaftsförderung. Zudem gehören zur VDI-Gruppe weitere Organisationen mit wissenschaftlich-technischem Bezug.

Website:

vdi.de

Adressatenkreis:

international

Mitgliederzahl:

130.000

Relevanz:

+

CEN/CENELEC

- CEN und CENELEC sind europäische Normungsorganisationen im Bereich Produkte, Materialien, Dienstleistungen und Services (CEN) sowie der Elektrotechnik (CENELEC). Ihre Standards werden automatisch von den nationalen Standardisierungsorganisationen übernommen. Für die Edge-Datenwirtschaft relevante Arbeiten finden im „Workshop on Trusted Data Transaction“ und Komitee JTC 25 „Data management, Dataspaces, Cloud and Edge“ statt.

Website:

cencenelec.eu

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

DIN

- DIN ist eine nationale Normungsorganisation in Deutschland. Es ist verantwortlich für die Entwicklung und Verbreitung von Normen und Standards, die zur Sicherstellung von Qualität, Sicherheit und Effizienz in verschiedenen Industrien und Bereichen beitragen. Für das Technologieprogramm Edge Datenwirtschaft ist insbesondere der DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen relevant.

Website:

din.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

IEEE SA - IEEE Standards Association

- Die IEEE Standards Association ist ein Bereich der Fachgesellschaft IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) und entwickelt Standards unter anderem in den Bereichen autonome Systeme, Konnektivität, Energie und Grundlagentechnologien. Industriestandards werden in entsprechenden Arbeitsgruppen erstellt. Relevante Arbeitsgruppen für die Edge Datenwirtschaft sind „Smart Manufacturing“, „Infrastructure for Emerging Applications“ oder „Industrial Communications“.

Website:

standards.ieee.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

IEEE P3800 WG Data Trading System

EDGE
Datenwirtschaft

- Die Arbeitsgruppe Data Trading System innerhalb der IEEE SA definiert eine Norm zum Handel von Daten auf Datenmärkten. Ziel ist die Schaffung einer einheitlichen Softwarearchitektur. Die Norm definiert eine Terminologie, ein Referenzmodell sowie die Rollen von Datenanbietern, Datennutzern und Datenmarktplätzen.

Website:

ieee.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

STANDARDISIERUNG
& NORMUNG

STANDARDISIERUNG
& NORMUNG

- Die Internationale Organisation für Normung ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen. Auf nationaler Ebene werden ihre Standards üblicherweise übernommen. Interessant für die Edge Datenwirtschaft sind die Arbeiten des Komitees JTC 1 - Information Technology. Dazu zählen die Arbeiten von SC 27, SC 38, SC 42, TS 10866, AWI 20151 und SC 41.

Website:

iso.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+ / ++

ISO/IEC AWI 20151 - Dataspace concepts and characteristics

- Das ISO-Arbeitsvorhaben 20151 "Cloud-Computing and distributed platforms, Dataspace concepts and characteristics" ist ein neuer Standardisierungsentwurf, der die verpflichtenden und optionalen Bestandteile von Datenräumen beschreibt. Die technische Grundlage bildet dazu das Dataspace-Protokoll, welches innerhalb der Eclipse Foundation entwickelt wird.

Website:

dataspaces.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+ / ++

OASIS OPEN

- OASIS OPEN ist ein Standardisierungskonsortium in den Bereichen KI, Cybersicherheit, IoT und Datenaustausch. Der Fokus von OASIS liegt auf der Entwicklung offener Standards und der Entwicklung von Referenzimplementierungen im Rahmen von open-source Projekten. Zu den relevanten, durch OASIS geförderten Industriestandards gehören beispielsweise MQTT oder TOSCA.

Website:

oasis-open.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Trusted Cloud

- Der Verein „Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e. V.“ ist eine Standardisierungsorganisation für ein Label für vertrauenswürdige Cloud-Services und cloud-bezogener Dienstleistungen unter der Schirmherrschaft des BMWK. Das Kompetenznetzwerk Trusted Cloud stellt zudem für Anwender und Anbieter eine Plattform für die Wissensvermittlung zu Cloud-Technologien bereit.

Website:

trusted-cloud.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

o

TRUSTED DATA TRANSACTIONS

- TRUSTED DATA TRANSACTIONS ist ein Workshop-Programm für die Standardisierung und Normung von Datentransaktionen unter dem Dach von CEN/CENELEC. Ziel ist es, die Entwicklung von Datenaustauschstandards zu beschleunigen, die einen Datenaustausch über regulatorische Grenzen hinweg ermöglichen.

Website:

trusted-data-transaction.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

W3C - World Wide Web Consortium

- Das W3C ist eine Standardisierungsorganisation für Internet-Technologien. Insbesondere zielt es auf Standards und Richtlinien ab, die Barrierefreiheit, Interoperabilität, Datenschutz und Sicherheit gewährleisten. Standards des W3C stehen ohne Lizenzgebühren zur Verfügung. Beispiele für Standards des W3C sind Verifiable Credentials (VC) oder die Web Ontology Language (OWL).

Website:

w3.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

6G IA - 6G Smart Networks and Services Industry Association

- Die 6G-IA ist ein europäischer Verband zur Förderung der Forschung und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Kommunikations- und Netzwerktechnologien 5G, 5G Evolution und 6G. Sie arbeitet mit der Europäischen Kommission im Rahmen der 5G Public Private Partnership (5G-PPP) und des Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) zusammen. Aktivitäten der 6G-IA sind u. a. das Einbringen in die Standardisierung, der Festlegung von Frequenzspektren und in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Website:

6g-ia.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

BDVA – Big Data Value Association

- Die BDVA ist eine europäische Kooperationsplattform für Unternehmen und Forschung zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsorganisation im Bereich Big Data. Ihre Aufgaben sind die Vernetzung der Big-Data-Community, die Beratung der Politik und die Mitgestaltung von Forschungsaktivitäten auf Ebene der EU.

Website:

bdva.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

STANDARDISIERUNG
& NORMUNG

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

Computing Continuum

- Computing Continuum ist ein Zusammenschluss mehrerer europäischer Computing-Kooperationsplattformen, u.a. für Edge-Computing, KI, Robotik, Big Data und IoT. Ziel von Computing Continuum ist es, die relevanten Stakeholder miteinander zu vernetzen, die Kooperation zwischen ihnen voranzutreiben und eine gemeinsame Forschungsagenda zu entwickeln

Website:

computing-continuum.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Dateninstitut

- Das Dateninstitut ist eine derzeit im Aufbau befindliche Behörde des BMI, welche als zentrale deutsche Anlaufstelle in der Datenwirtschaft etabliert werden soll. Es soll die Datenverfügbarkeit und -standardisierung vorantreiben sowie Datentreuhändermodelle und Lizenzen etablieren. Dazu wird es auf bestehenden Initiativen aufbauen, relevante Stakeholder vernetzen und neue, sektorübergreifende Projekte initiieren.

Website:

bmi.bund.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

DISCOVER US

- DISCOVER US ist eine Kooperationsplattform, welche Forschungsaktivitäten zwischen der EU und den USA im Bereich des dezentralisierten Rechnens und der Schwarmintelligenz fördert. Ziel ist es, den Forschungsaustausch in Bereichen wie dem Edge-Cloud-Kontinuum zu fördern, um gemeinsame Forschungsaktivitäten zu initiieren. Dazu stellt das Programm auch finanzielle Mittel für Forschende bereit.

Website:

discover-us.eu

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

0

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

DS2 - Data Space / Data Share

- DS2 ist ein von der EU gefördertes Forschungsprojekt mit dem Ziel, Datenräume über Domänen hinweg zu verbinden. Dazu entwickelt DS2 ein Toolkit, das die einfache Integration von Daten über verschiedene Datenräume hinweg ermöglicht. Die aktuellen Anwendungsfelder entstammen den Kontexten Smart Cities, Green Deal und Landwirtschaft

Website:

dataspace2.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

DOME - Distributed Open Marketplace for Europe

- Im Projekt DOME entsteht ein verteilter Marktplatz für vertrauenswürdige Cloud- und Edge-Services in Europa. Die Fortführung des Projekts erfolgt über den YUMKET Marketplace, der die Auffindung und Bereitstellung von Cloud- und Edge-Diensten über die Grenzen einzelner europäischer Länder vereinfachen soll.

Website:

dome-marketplace.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Digital Twin Consortium

- Das DTC ist ein Konsortium mit Sitz in den Vereinigten Staaten, das sich der Entwicklung von digitalen Zwillingen in verschiedenen Domänen widmet. Zu seinen Aufgaben zählt die Etablierung eines interoperablen Digital Twin-Ökosystems durch die gemeinsame Entwicklung von Architekturen und Open-Source-Software. Zudem fördert das DTC industrielle Forschung und setzt sich dafür ein, Best-Practices für seine Mitglieder zu erarbeiten.

Website:

digitaltwinconsortium.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Eclipse Foundation

- Die Eclipse Foundation ist eine Open-Source-Foundation mit europäischem Fokus. In der Data Spaces Working Group wird auf die Entstehung eines Ökosystems interoperabler Datenräume fokussiert. Dazu werden unter dem Schirm der Arbeitsgruppe verschiedene Technologien entwickelt und in die Standardisierung getragen. Weitere relevante Domänen der Eclipse Foundation sind KI sowie IoT und Edge.

Website:

www.eclipse.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

FAIRDO - Fair Digital Objects Forum

EDGE
Datenwirtschaft

- Das FAIRDO ist eine Kollaborationsplattform für Datenexperten zur Förderung der Entwicklung und des Austausches von digitalen Objekten (Daten, Metadaten, Software), die den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) entsprechen. Es zielt darauf ab, die Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit von Daten und Informationen zu verbessern und die Ergebnisse in die Standardisierung einzubringen.

Website:

fairdo.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

FIWARE Foundation

- Die FIWARE Foundation ist ein Standardisierungskonsortium, das offene Standards und Open-Source-Technologien im Bereich von Smart Solutions vorantreibt. Sie fördert dazu Softwarekomponenten in Domänen wie Smart City, Smart Energy und Smart AgriFood. Dabei fokussiert FIWARE auf die Nutzung von Daten und Diensten über die Grenzen einzelner Organisationen hinweg.

Website:

fiware.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

Gaia-X AISBL

- Gaia-X ist ein von der EU-Kommission gefördertes Industriekonsortium, das eine Architektur für Dateninfrastrukturen, die interoperable Cloud-Edge Datenräume ermöglichen, definiert. Dabei fokussiert sich Gaia-X mit seinem sogenannten Trust Framework auf die Entwicklung von Vertrauensmechanismen. Zusätzlich organisiert Gaia-X Netzwerkveranstaltungen und Communities of Practice.

Website:

gaia-x.eu

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

GO FAIR

- GO FAIR ist eine Kollaborationsplattform zur Umsetzung der FAIR-Datenprinzipien mit besonderem Fokus auf der European Open Science Cloud. In sogenannten Implementation Networks erarbeiten die Teilnehmer Materialien und Tools in den Bereichen Datenkultur, -kompetenzen und -technologien.

Website:

go-fair.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INSTAR

- INSTAR ist ein von der EU geförderte Initiative, die darauf abzielt, die internationale IKT-Standardisierung zu gestalten und sich dazu mit weiteren strategischen, internationalen Partnern abzustimmen. Der daraus resultierende Wissensaustausch soll die Standardisierung der Zukunftstechnologien wie z.B. KI, IoT und 6G auf europäischer Ebene vorantreiben.

Website:

instarstandards.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

IDSA - International Data Spaces Association

- Die IDSA ist ein Industriekonsortium zur Förderung der Entwicklung von Datenräumen. Beiträge der IDSA sind unter anderem das Referenzarchitekturmodell für Datenräume, das Data Spaces Rulebook und die Beteiligung an verschiedenen Standardisierungsinitiativen. Zudem veröffentlicht die IDSA regelmäßige Bestandsaufnahmen über Datenrauminitiativen und -komponenten.

Website:

dataspaces.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

MyData

- MyData ist eine internationale aktivistische Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Individuen die Kontrolle über ihre Daten zu geben und diese interoperabel und mehrfach nutzbar zu machen. Dazu gibt MyData Empfehlungen in Form von Publikationen heraus. Zusätzlich engagiert sich MyData auch in europäischen Förderprojekten.

Website:

mydata.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

NEXUS FORUM

- Nexus Forum ist eine Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme (CSA) des EU-Programms Horizon 2020. Es bietet dazu eine Kollaborationsplattform zum Erfahrungsaustausch zwischen Partnern im Bereich Edge und Cloud. Zentral ist dazu das gleichnamige, jährliche physische Event, dass Synergien zwischen den Initiativen auf EU-Ebene und weiteren interessierten Stakeholdern schaffen soll.

Website:

nexusforum.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur

- Die NFDI ist sowohl ein Verein als auch ein Förderprogramm zur Etablierung von Dateninfrastrukturen zur Mehrfachnutzung von Daten aus Wissenschaft und Forschung. Die NFDI implementiert dazu Basisdienste und legt Standards zur Interoperabilität und zum Austausch von Forschungsdaten fest. Innerhalb der NFDI existieren dazu verschiedene branchenspezifische Konsortien.

Website:

nfdi.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Pontus-X

- Pontus-X ist eine private Initiative zur Erstellung eines Rahmenwerks für industrielle KI- und Datenwirtschaft. Es basiert auf Distributed Ledger-Technologien und dem „Compute-to-Data“-Ansatz. Grundlagen dazu stellt Ocean Enterprise dar. Pontus-X wird im Rahmen verschiedener Förderprojekte als Datenmarktplatzkomponente genutzt.

Website:

pontus-x.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

RDA - Research Data Alliance

- Die Research Data Alliance ist ein Standardisierungskonsortium zur Förderung der Mehrfachnutzung von Forschungsdaten in Europa. Die RDA entwickelt dazu einerseits Richtlinien und Standards zum Teilen von Forschungsdaten und gibt andererseits Empfehlungen zur Nutzung technischer Komponenten. Mitglieder der RDA sind sowohl natürliche Personen als auch Forschungsorganisationen.

Website:

rd-alliance.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

SIMPL

- Simpl ist ein von der EU-Kommission initiiertes Projekt zur Entwicklung einer „smart and secure middleware platform“, das den Datenzugriff und die Interoperabilität von Datenräumen durch die Nutzung einer gemeinsamen Dateninfrastruktur fördern soll. Die entwickelten Softwaredienste werden unter offener Lizenz zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung erster Lösungen ist für Ende 2024 geplant.

Website:

[digital-
strategy.ec.europa.eu](https://digital-strategy.ec.europa.eu)

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

SovereignEdge

- SovereignEdge ist eine Kollaborationsplattform von Open-Source-Technologieanbietern, Forschungsorganisationen, Anwendungsentwicklern und anderen zur Koordination von EU-Projekten und Firmierung von Forschungskonsortien im Bereich von Cloud- und Edge-Computing. Insbesondere liegt dabei der Fokus auf der Weiterentwicklung von Open-Source-Software.

Website:

sovereignedge.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

CoE-DSC - Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud

- Das CoE-DSC ist eine Kooperationsplattform für die Datenwirtschaft in den Niederlanden. Das CoE-DSC bietet zahlreiche Unterstützungsleistungen. Dazu zählen konkrete Unterstützungsleistungen beim Aufbau von Datenräumen, Communities of Practice und das Stocktaking von Data-Sharing Initiativen in den Niederlanden.

Website:

coe-dsc.nl

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Data Intelligence Offensive

- Die Data Intelligence Offensive ist eine Kooperationsplattform für die Datenwirtschaft in Österreich und fördert den optimierten Einsatz von Technologien, insbesondere KI. Die DIO fokussiert insbesondere den Bereich Data Sharing und Data Spaces und nimmt hier die Rolle eines Orchestrators ein. Zudem beteiligt sie sich selbst an Projekten auf europäischer Ebene.

Website:

dataintelligence.at

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Data Spaces Support Centre

- Das Data Spaces Support Centre ist ein von der EU finanziertes Projekt zur Sammlung und Koordination von Aktivitäten im Bereich der Datenräume. Das DSSC liefert Best Practices und Anleitungen zum Aufbau von Datenräumen und erstellt eine laufende Bestandsaufnahme von Datenräumen und Technologien. Konkrete Deliverables sind u.a. eine Blaupause für Datenräume, ein Reifegradmodell, Stakeholder-Foren und Konferenzen.

Website:

dssc.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

DIGITALEUROPE

- DIGITALEUROPE ist ein Branchenverband zur Vertretung der Digitalwirtschaft in Europa. Ziel von DIGITALEUROPE ist es, ein wettbewerbsfähiges Umfeld für die Digitalwirtschaft in Europa zu schaffen. Dazu bringt sich die Organisation u. a. in politische Prozesse zu den Themen KI, digitale Gesundheit, digitale Kompetenzen und Datenschutz ein. Mitglieder sind sowohl Unternehmen als auch nationale Branchenverbände.

Website:

digitaleurope.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

EDIH - European Digital Innovation Hubs

- Die EDIH sind eine Initiative der EU-Kommission, die darauf abzielt zentrale Unterstützungs- und Anlaufstellen in EU-Regionen zu dedizierten Technologiethemen zu etablieren. Die Zentren sind europaweit verteilt und besitzen jeweils verschiedene Schwerpunkt-bereiche, üblicherweise mit lokalem Bezug, die durch entsprechende Konsortien realisiert werden. Konkrete Angebote sind Schulungen, Beratungen und Versuchslabore.

Website:

european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

EUCloudEdgeIoT

- EUCloudEdgeIoT ist eine EU-finanzierte Kollaborationsplattform, die darauf abzielt, die Entwicklung des Kontinuums von Cloud, Edge und IoT zu fördern. Dazu integriert sie die Aktivitäten verschiedener Forschungsprojekte und Begleitforschungen im Bereich des Edge-Cloud-Kontinuums. Aktionsfelder befinden sich in den Bereichen strategische Partnerschaften, Architektur, Marktanalysen und Kommunikation.

Website:

eucloudedgeiot.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Gaia-X Hub Deutschland

- Der Gaia-X Hub Deutschland ist eine Kooperationsplattform zur Förderung und Vernetzung von Stakeholdern im Gaia-X Umfeld. Er sorgt für den Austausch relevanter nationaler und internationaler Stakeholder, die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Gaia-X.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Green-AI Hub Mittelstand

- Der Green-AI Hub Mittelstand ist eine Initiative des BMUV, die KMUs beim Einsatz von KI zur Erreichung von Materialeinsparung und Ressourceneffizienz unterstützen soll. Konkrete Angebote sind Potenzialanalysen, praxisnahe Beratung und mobile Demonstrationszentren sowie Entwicklung und Vernetzung im Rahmen von Green-AI. Die Angebote werden von einem Konsortium aus fünf Partnern bereitgestellt.

Website:

green-ai-hub.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

HiPEAC - High Performance, Edge And Cloud-Computing

- HiPEAC ist eine Kooperationsplattform für die Verbreitung, Schulung und Zusammenarbeit von Wissenschaft, Industrie und Politik im Bereich der Computersysteme in Europa. Mittels HiPEAC soll die Forschung und Entwicklung im Bereich Computerarchitektur und Computersysteme in Europa vorangetrieben werden. HiPEAC organisiert dazu Veranstaltungen sowie Webinare und vermittelt Fachkompetenz.

Website:

hipeac.net

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Mission-KI

- Mission-KI ist eine Initiative zur Förderung von KI und Datenökonomie, im Auftrag des BMDV und umgesetzt durch Acatech. Mission-KI soll die Entwicklung qualitätsgesicherter KI in Deutschland durch drei Bereiche unterstützen: die sektorübergreifende Vernetzung von Datenräumen, die Schaffung von Qualitäts- und Prüfstandards von KI, und die Verbreitung von KI-Anwendungen. Dazu kann Mission-KI selbst Projekte initiieren, organisiert Trainings und Veranstaltungen.

Website:

mission-ki.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Netzwerk Mittelstand-Digital-Zentren

- Die Mittelstand-Digital-Zentren sind eine Initiative des BMWK, die darauf abzielt, mittelständische Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung zu unterstützen. Die Zentren sind Deutschlandweit verteilt und besitzen jeweils unterschiedliche Schwerpunktbereiche, die durch entsprechende Konsortien realisiert werden. Konkrete Angebote sind die Durchführung von Workshops, Vernetzungsveranstaltungen und Messen.

Website:

mittelstand-digital.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Swiss Data Alliance

- Die Swiss Data Alliance ist eine durch Mitgliedsbeiträge von Privatpersonen und Organisationen geförderte Kollaborationsplattform für Datenpolitik mit dem Ziel die datenbezogene Selbstbestimmung und die Verwendung von Daten als Gemeingut zu fördern. Dazu erarbeitet die Initiative Whitepaper und organisiert Veranstaltungen, u.a. zum Thema Data Spaces.

Website:

swissdataalliance.ch

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung

- Das BMBF ist eine Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland mit der Aufgabe, Bildung und Forschung in Deutschland im Sinne einer zukunftsfähigen Gesellschaft politisch zu gestalten. Das BMBF fokussiert dazu auf die Bereiche der außerschulischen beruflichen Bildung und der Innovationsförderung. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Verwaltung und die Unterstützung der Gesetzgebung, die Förderung internationaler Zusammenarbeit in der Forschung, die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Forschungsförderung und die Öffentlichkeitsarbeit.

Website:

[bmbf.de](https://www.bmbf.de)

Adressatenkreis:

national

BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

EDGE
Datenwirtschaft

- Das BMWK ist eine Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland mit dem Auftrag die wirtschaftliche Transition in Deutschland zur Etablierung einer sozio-ökologischen Marktwirtschaft zu steuern. Zu den konkreten Zielen gehört Wirtschaft und Klimaschutz im Einklang zu fördern, die Energiewende voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten. Dazu übernimmt das BMWK Aufgaben wie die Schaffung regulatorischer Rahmenbedingungen, das Aufsetzen von Förderprogrammen für Bürgerinnen, Industrie und angewandte Forschung sowie die Wirtschaftsanalyse und Öffentlichkeitsarbeit .

Website:

[bmwk.de](https://www.bmwk.de)

Adressatenkreis:

national

POLITIK

POLITIK

BMG - Bundesministerium für Gesundheit

- Das BMG ist eine Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Die Ziele des BMG sind die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems, die Stärkung der Patientensicherheit, die Förderung von Gesundheitsschutz und Krankheitsbekämpfung sowie die internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung globaler Gesundheitsrisiken. Zentrale Aufgabe ist dazu die Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verordnungen. Zusätzlich fördert das Ministerium Forschung und Prävention im Gesundheitsbereich sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Website:

[bmg.de](https://www.bmg.de)

Adressatenkreis:

europäisch

EC Directorate-general Connect

- Die Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien ist eine Verwaltungseinheit der Europäischen Kommission, die politische Maßnahmen in Bereichen der Digitalwirtschaft und Forschung und Entwicklung entwickelt und umsetzt, um die digitale Transformation Europas voranzutreiben. Dazu stellt sie Mittel zur Forschungsförderung bereit, unterstützt die Umsetzung der Rechtsakte zur Erreichung eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes und sorgt für die interne Digitalisierung der europäischen Verwaltung.

Website:

[europa.eu](https://ec.europa.eu/digital-affairs/)

Adressatenkreis:

europäisch

E.DSO - Association of European Distribution System Operators

- Die E.DSO ist ein Unternehmensverband der Verteilnetzbetreiber in Europa. Er engagiert sich für die Bewältigung der Herausforderungen des Energiesektors der EU im Sinne seiner Mitglieder. Dazu agiert E.DSO als gemeinsame Stimme der Verteilnetzbetreiber, engagiert sich in Forschungsprojekten und Orchestriert eine Community zum Wissensaustausch aus Forschung und Entwicklung.

Website:

edsoforsmartgrids.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

36

Relevanz:

+

ENTSO-E - Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber

- ENTSO-E ist ein Unternehmensverband der Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Der Auftrag von ENTSO-E liegt in der Sicherstellung des Übertragungsnetzsystems und in der Weiterentwicklung eines gemeinsamen Elektrizitätsmarktes. Dazu treibt er die Standardisierung voran, Koordiniert die Weiterentwicklung des Energiesystems und fördert gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Website:

entsoe.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

40

Relevanz:

+

SmartEn - Smart Energy Europe

- SmartEn ist ein Unternehmensverband, der Anbieter von verbraucherorientierten Lösungen zur Bewältigung der Energiewende zusammenführt. Zu den Aufgaben von SmartEn gehört es u. a., als Sprachrohr der Energiemarktakteure wahrgenommen zu werden und sich in die Setzung der regulatorischen Rahmenbedingungen einzubringen.

Website:

smarten.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

100

Relevanz:

+

DATA CELLAR

- Das Projekt Data Cellar (Common European Data Spaces) zielt darauf ab, einen föderierten Energiedatenraum zu schaffen, um die Entwicklung und Verwaltung lokaler Energiegemeinschaften in der EU zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung eines sicheren und interoperablen Zugangs zu Energiedatensätzen, Entscheidungshilfetools und KI-Modellen. Zudem soll die Integration der Daten in weitere Energiedatenräume sichergestellt werden.

Website:

datacellarproject.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

EDDIE - European Distributed Data Infrastructure for Energy

- Das Projekt EDDIE (Common European Data Spaces) zielt auf die Entwicklung einer Dateninfrastruktur zur Unterstützung der Energiewende in Europa ab. Es konzentriert sich auf die Schaffung einer sicheren, interoperablen und skalierbaren Plattform für die Verwaltung und den Austausch von Energiedaten zwischen verschiedenen Akteuren, wie Netzbetreibern, Energieversorgern und Verbrauchern.

Website:

eddie.energy

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

energy data-X

- Energy data-X ist ein nationales Förderprojekt, welches auf die Schaffung eines Datenökosystems basierend auf Datenraum-Technologien in der Energiewirtschaft abzielt. Dies wird anhand zweier Anwendungsfälle erprobt: a) die Integration von Smart Meter Gateways und, b) die Erschließung dezentraler Flexibilitätsquellen für den Redispatch.

Website:

energydata-x.eu

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Enershare

- Enershare ist ein Projekt im Rahmen der Common European Dataspaces. Damit Daten innerhalb und außerhalb des Energiesektors interoperabel und sicher genutzt werden können, wurde eine Referenzarchitektur für einen europäischen Datenraum, die mit SGAM, IDSA und GAIA-X konform ist, definiert. Insgesamt werden elf Anwendungsfälle erprobt. Dazu zählen die vorausschauende Wartung von Energieanlagen oder die Erkennung von Unregelmäßigkeiten in den Energiedaten alleinlebender Senioren.

Website:

enershare.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

int:net - Interoperability Network for the Energy Transition

- int:net ist ein EU-Förderprojekt zur Unterstützung der Common European Data Spaces im Energiesektor. Das Projekt entwickelt selbst keinen Datenraum, sondern soll eine langfristig verfügbare Kollaborationsplattform für die Energiewende etablieren. Dabei sollen die für den europäischen Energiesektor relevanten Akteure zusammengebracht werden, um die gemeinsame Entwicklung interoperabler Energiedienste voranzutreiben.

Website:

intnet.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

- i4Trust ist ein Kooperationsprogramm zur Förderung der Entstehung von Datenräumen basierend auf den durch FIWARE und iShare zur Verfügung gestellten Building Blocks. Das zugehörige Projekt Dataspace Measured Energy Consumption in Non-Residential Buildings (DMEC-NRB) zielt auf die Entstehung von digitalen Zwillingen im Gebäudesektor ab, mit welchen Energieeinsparungsmaßnahmen modelliert werden können.

Website:

i4trust.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

- Omega-X ist ein Projekt der Common European Data Spaces im Energiesektor. Basierend auf einer förderierten Infrastruktur (Referenzarchitekturen sind u. a. Gaia-X, IDSA, FIWARE und BDVA) entstehen gemeinsame Daten- und Dienstemarktplätze. Insgesamt werden vier Anwendungsfälle fokussiert. Dazu zählen die Optimierung des Betriebs und der Wartung von Erzeugungsanlagen oder die Identifikation von Flexibilitäten.

Website:

omega-x.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Synergies

- Synergies ist ein EU-Förderprojekt im Bereich der Common European Data Spaces zur Erarbeitung einer Referenzimplementierung für einen Energiedatenraum. Der Datenraum zielt dabei insbesondere auf die datenbasierte Integration diverser Akteure im Energiesektor ab. Er bildet anschließend die Grundlage von digitalen Zwillingen für Übertragungsnetze, Communities und Energie-Prosumer dar.

Website:

energydataspaces.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

BRIDGE

- BRIDGE ist eine EU-geförderte Kollaborationsplattform, die im Rahmen des Programms Horizon 2020 den Wissensaustausch zwischen den Projekten im Energiesektor fördert und gemeinsame Herausforderungen adressiert. Die Arbeit organisiert sich in den Arbeitsgruppen Datenmanagement, Geschäftsmodelle, Regulatorik und Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern.

Website:

bridge.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INITIATIVEN –
IMPLEMENTIERUNG

INITIATIVEN –
DISSEMINATION

ETIP_SNET – European Technology & Innovation Platforms Smart Networks for Energy Transition

- ETIP_SNET ist eine von der EU-Kommission geförderte Kollaborationsplattform zur Erstellung einer gemeinsamen Roadmap für Forschungsaktivitäten im Energiesektor. Weitere Ziele liegen in der Identifikation von Barrieren in der Weiterentwicklung des Energiemarktes, der Ermöglichung von Wissensaustausch und Wissenstransfer sowie der Bereitstellung konsolidierter Meinungsbilder zu politischen Initiativen.

Website:

etip-snet.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

+ / ++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Gaia-X Domäne Energie

- Die Gaia-X-Domäne Energie ist eine Kooperationsplattform für Entwickler Gaia-X-kompatibler Lösungen in der Energiewirtschaft mit dem Ziel, über sichere Cloud-Dienste das europäische Energiesystem miteinander zu vernetzen sowie Effizienz und Sektorenkopplung (z. B. green energy fluids) zu fördern. Kernaspekte der Kooperationsplattform sind der fachliche Austausch und die Erarbeitung von Best Practices für Gaia-X-kompatible Lösungen im Energiesektor.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Bundesnetzagentur

- Die Bundesnetzagentur ist eine Behörde der Bundesrepublik Deutschland im Geschäftsbereich des BMWK. Sie besitzt den Auftrag, den Zugang zu Netzen (Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) zu fairen Bedingungen zu ermöglichen. Dabei sorgt sie beispielsweise für den Abbau von Hürden zur Anbindung von Lieferanten und Verbrauchern an Energieversorgungsnetze. Zudem sorgt die Bundesnetzagentur für das Monitoring des Energiemarktes und stellt statistische Daten bereit.

Website:

[bna.de](https://www.bna.de)

Adressatenkreis:

national

dena - Deutsche Energie-Agentur GmbH

EDGE
Datenwirtschaft

- Die dena ist ein öffentliches Unternehmen mit dem Auftrag Dienstleistungen zu erbringen, die den energie- und klimapolitischen Zielen der Energiewende dienen. Die dena fungiert als Schnittstelle und Kooperationspartner zwischen Politik und Wirtschaft, indem sie öffentliche Hand, die Wirtschaft, die Forschung sowie relevante Akteure auf europäischer und internationaler Ebene berät. Gesellschafter sind der Bund sowie die dena selbst zu gleichen Teilen. Zu den Leistungen der dena gehören die Durchführung von Studien, die Initiierung und Begleitung von Projekten und die Organisation von Veranstaltungen.

Website:

[dena.de](https://www.dena.de)

Adressatenkreis:

international

POLITIK

POLITIK

VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V

- Der VDMA ist ein Branchenverband des Maschinenbaus in Deutschland. Zu seinen Aufgaben zählen die Bereitstellung von Beratungs- und Forschungsleistungen, die politische Interessenvertretung, die Erstellung von Studien und Leitfäden sowie die Förderung der sektoralen Zusammenarbeit. Der VDMA ist dazu in vielen weiteren Initiativen des Maschinenbaus und in Förderprojekten involviert.

Website:

vdma.org

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

3.600

Relevanz:

++

VDW - Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.

- Der VDW ist ein deutscher Unternehmensverband im Bereich des Werkzeugmaschinenbaus. Er vertritt seine Mitglieder in der Politik und initiiert branchenweite Initiativen und Projekte zur Schaffung von Synergieeffekten. Zudem engagiert er sich im Bereich der Normung und Standardisierung und organisiert Messen, Veranstaltungen sowie Publikationen. Zudem ist der VDW Partner in Förderprojekten.

Website:

vdw.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

300

Relevanz:

++

SCI 4.0 - Standardization Council Industrie 4.0

- Das SCI 4.0 ist ein Gremium zur Initiierung von Standards für die digitale Produktion. Sein Ziel liegt darin, schnell erforderliche Standards voranzutreiben, um u. a. Interoperabilität zwischen im Wettbewerb stehenden Produkten und Lösungen sicherzustellen. Erklärte Grundlage des Vorhabens ist die Normungsroadmap Industrie 4.0, mit der existierende und mögliche Lücken in der Normungs- und Akteurslandschaft abgebildet werden. SCI 4.0 arbeitet eng mit der Plattform Industrie 4.0 und LNI 4.0 zusammen.

Website:

sci40.com

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+ / ++

Catena-X

- Catena-X unterteilt sich in das Förderprojekt Catena-X, den Catena-X e.V. und die Open-Source Entwicklung im Projekt Eclipse Tractus-X. Der Catena-X e.V. ist ein Standardisierungskonsortium für einen Automotive-Datenraum. Seine Aufgaben fallen in den Bereich der Standardisierung, Zertifizierung, des Ergebnistransfers und der Governance der Weiterentwicklung. Catena-X fokussiert Use Cases wie das Geschäftspartner-Datenmanagement oder die Lieferkettenrückverfolgung.

Website:

catena-x.net

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Data4Industry-X

- Das durch Frankreich und die EU geförderte Projekt Data4Industry-X zielt auf die Schaffung einer vertrauenswürdigen, sicheren und rechtskonformen Umgebung für den Datenaustausch ab. Die Initiative nutzt dazu die Ergebnisse von Gaia-X und trägt als internationales Projekt mit zur Initiative Manufacturing-X bei.

Website:

data4industry-x.com

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Digital Data Chain Consortium

- Das Digital Data Chain Consortium ist ein Standardisierungskonsortium, das den Austausch von Informationen zu Objekten in der industriellen Produktion (beispielsweise Komponenten in Anlagen) fördert. Dazu definiert es, wie Objekte identifiziert werden, wie Herstellerinformationen beschrieben werden und wie Datenaustauschplattformen gestaltet werden können. Die Ergebnisse werden in die internationale Standardisierung eingebracht.

Website:

digitaldatachain.com

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

EuProGigant

- EuProGigant ist ein Gaia-X-Leuchtturmprojekt in der Industriedomäne zur Erstellung eines standortübergreifenden, digital vernetzten Produktionsökosystems mit einem souveränen Datenaustausch und -management. Vier weitere Projekte, darunter ESCOM aus dem Technologieprogramm Edge Datenwirtschaft, sind mit dem Projekt assoziiert und nutzen u. a. eine gemeinsame Dateninfrastruktur.

Website:

euprogigant.com

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Factory-X

- Factory-X ist das Manufacturing-X Leuchtturmprojekt zur Schaffung eines Datenraum-basierten offenen digitalen Ökosystems für Fabrikaurüster und -betreiber in der Industrie 4.0. Es basiert dabei auf den Arbeiten aus Catena-X und der Plattform Industrie 4.0 und zielt auf die Interoperabilität zu anderen Datenrauminiciativen ab. Insgesamt werden elf Anwendungsfälle in den Fokusbereichen Nachhaltigkeit, CO₂-Management und Kreislaufwirtschaft bearbeitet.

Website:

factory-x.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

IDTA - Industrial Digital Twin Association

- Die IDTA ist ein Standardisierungskonsortium zur Förderung der Entwicklung industrieller digitaler Zwillinge. Ihr Hauptanliegen ist dabei das Vorantreiben der Asset Administration Shell (AAS) als Repräsentationskonzept physischer Maschinen und Anlagen. Die IDTA definiert die AAS-Spezifikationen und bietet Trainings, Open-Source-Software und Demonstratoren an.

Website:

industrialdigitaltwin.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

OPC Foundation

- Die OPC Foundation (Open Plattform Communications Foundation) ist ein Standardisierungskonsortium für die Interoperabilität industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Im Kern steht dabei der Standard OPC UA und seine anwendungsspezifischen Companion Specifications, welche ein gemeinsames Informationsmodell, Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsmechanismen spezifizieren.

Website:

opcfoundation.org

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Plattform I 4.0 – Manufacturing-X

- Manufacturing-X ist ein Förderrahmen für Datenraumprojekte in der Industrie 4.0 und gleichzeitig eine Kooperationsplattform unter dem Schirm der Plattform Industrie 4.0. Ziele der Initiative ist der Aufbau einer Manufacturing-X-Community als Netzwerk und Think Tank, die Ermöglichung eines übergreifenden Manufacturing-X-Datenraums sowie die Dissemination der Ergebnisse als globaler Standard.

Website:

plattform-i40.de

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

SM4RTENANCE

- Das Projekt SM4RTENANCE (Common European Data Spaces) zielt darauf ab, eine neutrale, sektorübergreifende Datenplattform für die Fertigungsindustrie zu schaffen, indem es Interoperabilität zwischen verschiedenen Ökosystemen, Standards und Datenräumen herstellt. Unter SM4RTENANCE werden unter anderem die Initiativen SCSN, X-Chain, BAIDATA und Manufacturing-X zusammengebracht.

Website:

sm4rtenance.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

UNDERPIN

- Im Projekt UNDERPIN (Common European Data Spaces) entsteht ein Datenraum für die Fertigungsindustrie mit dem Fokus auf den Bereichen Asset Management und Predictive Maintenance. Zwei prototypische Anwendungsfälle werden genutzt, um die Datenraum-Infrastruktur zu validieren. Diese sind in den Bereichen der Prozessindustrie und von Windkraftanlagen verortet.

Website:

underpinproject.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

0

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Data Space 4.0

- DS4.0 ist eine Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme (CSA) der EU zur Etablierung der Common European Data Spaces im Bereich Industrie 4.0. DS4.0 erarbeitet dazu verschiedene Deliverables. Dazu gehören u.a. die Vernetzung der Initiativen untereinander und mit ihren Stakeholdern, eine Übersicht über existierende Data Spaces Building Blocks und eine Roadmap zur Etablierung von Industrie 4.0-Datenräumen in Europa.

Website:

manufacturingdata-space-csa.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Gaia-X Domäne Industrie 4.0

- Die Gaia-X-Domäne Industrie 4.0 ist eine Kooperationsplattform für die Entwickler von Gaia-X-kompatiblen Lösungen im Produktionsumfeld. Kernaspekte der Kooperationsplattform sind der fachliche Austausch und die Erarbeitung von Best Practices.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

LNI 4.0 - Labs Network Industrie 4.0

- LNI 4.0 ist eine Kooperationsplattform zur Erarbeitung herstellerübergreifender Lösungsmöglichkeiten für Problemstellungen der Industrie 4.0. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Interoperabilität verschiedener Lösungen ein. Zielgruppe ist der deutsche Mittelstand, an die sich das zentrale Angebot richtet, Testzentren und die Entwicklung eigener Testumgebungen zu nutzen. LNI 4.0 arbeitet mit der Plattform Industrie 4.0 sowie SCI4.0 zusammen.

Website:

lni40.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Open Industry 4.0 Alliance

- Die OI4.0 Alliance ist eine Kollaborationsplattform von Industrie 4.0-Praxispartnern. Ziel von OI4.0 ist die Sicherstellung von Interoperabilität der Anwendungen verschiedener Hersteller, die Förderung der Kollaboration zwischen Unternehmen und der Aufbau eines I4.0 Ökosystems. Basis ist dazu die Zusammenarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen projektbasiert Ergebnisse erarbeitet werden.

Website:

openindustry4.com

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INITIATIVEN –
DISSEMINATION

GESUNDHEITS-
WIRTSCHAFT

BRANCHENÜBERGREIFENDE STAKEHOLDER

LEBENSMITTELINDUSTRIE
& -HANDEL

SMART LIVING

WASSERWIRTSCHAFT

FERTIGUNGSINDUSTRIE
& -PRODUKTION

ENERGIEWIRTSCHAFT

- Gaia-X Gesundheitswesen
- IHI
- European Health Data Space / TEHDAS2
- CoE DSG Health
- Health Data @ EU Pilot
- Bundesverband Medizintechnologie
- bvitg

VERBÄNDE
& VEREINE

STANDARDISIERUNG
& NORMUNG

INITIATIVEN

POLITIK

IMPLEMENTIERUNG

IMPLEMENTIERUNG

DISSEMINATION

DISSEMINATION

Bundesverband Medizintechnologie

- Der BVMed ist ein Branchenverband der Medizintechnik-Branche in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik und beteiligt sich an der Gestaltung von Richtlinien, Verordnungen und Standards. Darüber hinaus bietet er Marktforschungsanalysen und Schulungen an.

Website:

bvmed.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

300

Relevanz:

++

bvitg - Bundesverband Gesundheits-IT

- Der bvitg e. V. ist ein Branchenverband der IT-Anbieter im deutschen Gesundheitswesen. Zu seinen Leistungen zählen die Politikberatung, die Förderung des inhaltlichen Austausches zu Themen wie Datenschutz, Marketing oder Interoperabilität sowie die Organisation von Messen und Veranstaltungen.

Website:

bvitg.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

120

Relevanz:

+

TEHDAS2 - European Health Data Space

- TEHDAS2 ist ein Projekt (Joint Action) der EU zur Umsetzung der des Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS), dessen Etablierung von europäischem Rat und Parlament beschlossen wurde. TEHDAS2 entwickelt Richtlinien und technische Spezifikationen, welche zur grenzübergreifenden Verwertung von Gesundheitsdaten durch die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten umgesetzt werden sollen.

Website:

tehdas.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Health Data @ EU Pilot

- Das Projekt Health Data @EU (Common European Data Spaces) entwickelt eine Pilotversion der Infrastruktur des Europäischen Gesundheitsdatenraums für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten. Es verbindet dazu die nationalen Gesundheitsdateninfrastrukturen und stellt Gesundheitsdaten europaweit für Forschungseinrichtungen zur Verfügung.

Website:

ehds2pilot.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

CoE-DSC Health

- CoE-DSC Health ist eine auf dem niederländischen CoE-DSC aufsetzende Kollaborationsplattform im Bereich datengetriebener Anwendungen im Gesundheitswesen. CoE-DSC unterstützt dabei verschiedene datengetriebene Anwendungsfälle mit Gesundheitsdaten in den Niederlanden voranzutreiben. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Altenpflege oder Krankenhausadministration.

Website:

coe-dsc.nl

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

hoch

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Gaia-X Domäne Gesundheitswesen

- Die Gaia-X Domäne Gesundheitswesen ist eine Kollaborationsplattform für Entwickler Gaia-X kompatibler Lösungen in der Gesundheitswirtschaft und Pflege. Im Fokus stehen hier der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Erarbeitung von Best Practices zur Etablierung von Datenräumen im Gesundheitswesen.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

IHI - Innovative Health Initiative

- Die IHI ist eine Public-Private-Partnership zwischen der EU und der Gesundheitsindustrie zur Förderung der Gesundheitsforschung. Dazu fördert es Forschungsprojekte im Gesundheitswesen unter Gesichtspunkten der Mehrwerte von Patienten und Gesellschaft unter Beteiligung der europäischen Industrie. Ebenso unterstützt die IHI die Dissemination von Projektergebnissen und vernetzt Stakeholder.

Website:ihi.europa.eu**Adressatenkreis:**

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

AFCC - Agri-Food Chain Coalition

- Die AFCC ist ein Branchenverband der Lebensmittelindustrie in Europa. Er besteht aus weiteren Branchenverbänden, beispielsweise für den Bereich der Landmaschinenindustrie, Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel. Die AFCC setzt sich durch Einbringung in den politischen Dialog oder die Veröffentlichung von Positionspapieren für die Belange seiner Mitglieder ein.

Website:

afcc.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

12

Relevanz:

o

Bauernverband

- Der Bauernverband ist der Branchenverband der Landwirte in Deutschland. Unter dem Bauernverband sind die jeweiligen Landesbauernverbände zusammengefasst. Zentrale Aufgaben des Bauernverbandes sind die Interessensvertretung, die Organisation von Messen und Veranstaltungen und die Kommunikation von neuartigen Entwicklungen, beispielsweise durch eine eigene Verbandszeitschrift.

Website:

bauernverband.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

18

Relevanz:

o

COPA-COGECA

- COPA-COGECA ist ein Dachverband der europäischen Landwirtschaft und ein Zusammenschluss aus dem Verband der europäischen Landwirte (COPA) und dem Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften (COGECA). Ihr Hauptziel ist die politische Einflussnahme und Interessensvertretung auf europäischer Ebene. Zusätzlich unterstützt sie die nationalen Mitgliedsorganisationen von Copa und Cogeca in Marktbeobachtung, Analysen und im Bereich der Kommunikationstätigkeiten.

Website:

copa-cogeca.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Mitgliederzahl:

60

Relevanz:

o

Agdatahub

- Agdatahub ist eine im EU-Register für Data Intermediation Services aufgenommene Plattform zum Austausch von Landwirtschafts- und Lebensmitteldaten und soll europäischen Landwirten Datenhoheit gewährleisten. Als Start-up gestartet, wurde die Plattform von der öffentlichen Verwaltung in Frankreich übernommen. Agdatahub ist Konsortialmitglied in EU-Datenraumprojekten.

Website:

agdatahub.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

AgriDataSpace

- AgriDataSpace ist die Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme (CSA) zur Entwicklung gemeinsamer europäischer Datenräume in der Landwirtschaft. Dazu werden basierend auf den EU-Förderprojekten der Domäne verschiedene Artefakte entwickelt. Hierzu zählen die Bestandsaufnahme aktueller Data Sharing Aktivitäten, die Erstellung einer Referenzarchitektur und die Definition möglicher Geschäftsmodelle.

Website:

agridataspace-csa.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr unwahrscheinlich

AgriDataValue

- AgriDataValue ist ein EU-Förderprojekt (Common European Data Spaces), in welchem ein verteilter Agri-Environment Data Space zur Förderung von Smart Farming und Precision Farming entstehen soll. Das Projekt nutzt dabei Konzepte von Gaia-X und IDSA und setzt auf Technologien wie Edge-Computing, IoT und Blockchain. Use Cases finden sich in den Bereichen Ackerbau, Gemüsebau und Viehzucht.

Website:

agridatavalue.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

AGRIGAIA

- Agri-Gaia ist ein nationales Förderprojekt und offenes KI-Ökosystem für die Agrar- und Ernährungsindustrie, dessen Infrastruktur auf Gaia-X basiert. Es soll eine B2B-Plattform realisieren, die benutzerfreundliche, branchenspezifische Module bereitstellt und Benutzer sowie Entwickler von KI-Algorithmen zusammenbringt. Die Infrastruktur wird durch prototypische Anwendungen validiert.

Website:

agri-gaia.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr unwahrscheinlich

CrackSense

- CrackSense ist ein EU-Förderprojekt (Common European Data Spaces) in der Landwirtschaft, das eine Echtzeit-Erfassung und Mitigation von Rissbildung in Agrarprodukten mittels multimodaler Datenströme, Datenfusion und maschinellem Lernen auf Edge-Geräten ermöglicht. Das Verfahren wird innerhalb des Projekts an verschiedenen Arten von Früchten erprobt.

Website:

cracksense.eu

Adressatenkreis:

international

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Divine

- Das EU-Förderprojekt DIVINE (Common European Data Spaces) zielt darauf ab, die Kosten- und Nutzensvorteile des Teilens von Agrardaten zu demonstrieren, indem es ein Agrardaten-Ökosystem entwickelt und Pilotprojekte (u .a. Vorhersage von Ernteerträgen) durchführt. Zu den entstehenden Artefakten gehören Informationsmodelle, Governance-Modelle und ein Datenmarktplatz.

Website:

divine-project.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

AgriSpace4Trust

- AgriSpace4Trust ist ein EU-Förderprojekt im Bereich von Smart Farming. Mittels Daten-Hubs, dessen Datenmodelle der FIWARE-Architektur und dem iShare Framework entsprechen, soll die Datengrundlage qualitativ verbessert werden. Konkret arbeitet das Projekt an einer Verfügbarmachung lokaler Wetterdaten und Agrarumweltindikatoren, um präzisere Vorhersagen der Erntequalität in Regionen mit Mikroklima treffen zu können. Insbesondere wird dabei der Ansatz „Sensing-as-a-Service“ unterstützt.

Website:

i4trust.org

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

ScaleAgData

- ScaleAgData ist ein EU-Förderprojekt der Common European Data Spaces, dessen Ziel darin besteht, die Überwachung der Agrarumweltbedingungen und Verwaltung von Datenströmen zu verbessern. Im Fokus steht dabei das Potenzial von offengelegten Daten von In-situ-Sensoren auszuschöpfen sowie ihre Skalierung auf regionale Datensätze. Eine Plattform für die Verarbeitung an der Edge soll Echtzeit-Datenstreams unterstützen.

Website:

scaleagdata.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

EIT Food

- EIT Food ist eine EU-geförderte Wissens- und Kooperationsplattform, die sich für gesunde Lebensmittel, Lebensmittelqualität und -sicherheit und die Reduzierung von CO₂-Emissionen bei der Lebensmittelproduktion einsetzt. Dazu stehen EIT Food finanzielle Mittel zur Förderung von Start-ups und Projekten, zur Ausbildung von Praktikern und für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Website:

eitfood.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

mittel

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher unwahrscheinlich

Gaia-X Domäne Landwirtschaft

- Die Gaia-X Domäne Landwirtschaft ist eine Kollaborationsplattform für Entwickler Gaia-X kompatibler Anwendungsfälle in der Landwirtschaft. Im Fokus stehen hier der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Erarbeitung von Best Practices zur Etablierung von Datenräumen im Bereich Landwirtschaft.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

o

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

ZVEI - Verband der Elektro- und Digitalindustrie

- Der ZVEI ist ein Branchenverband der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland. Hauptziele des ZVEI liegen in der Förderung des fachlichen Austausches der Mitglieder, in der Politikberatung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Die einzelnen Zweige der Elektroindustrie werden in eigenen Fachverbänden repräsentiert.

Website:

zvei.org

Adressatenkreis:

international

Mitgliederzahl:

1.100

Relevanz:

+

VDE

- Der VDE ist ein Fachverband für die Elektrotechnik, die Elektronik und die Informationstechnik in Deutschland. Der VDE vereint Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung unter einem Dach und ist Träger u. a. der nationalen Normungsorganisation DKE. Er berät die Politik zu Technologie, Bildung und Verbraucherschutz. Der VDE erstellt Normen für Elektro- und Informationstechnik und vertritt nationale Interessen in der internationalen Normung.

Website:

vde.com

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

SmartLivingNEXT

- SmartLivingNEXT ist ein Technologieprogramm des BMWK, mit dem Ziel, ein Smart-Living-Ökosystem auf Basis von Datenraumtechnologien zu schaffen. Das Programm fördert insgesamt sieben Projekte. Im Mittelpunkt des Programms steht das Projekt ForeSightNext, in dem die Basistechnologien für das Datenökosystem entwickelt und getestet werden.

Website:

smartlivingnext.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

++

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

wibutler alliance

- Der wibutler alliance e.V. ist ein Verein zur Förderung der Standardisierung im Bereich der Gebäudetechnik. Dazu entwickeln der Verein und seine Mitglieder eine herstellerneutrale IoT-Plattform für intelligente Gebäudetechnik, fördern die gemeinsame Marktkommunikation und setzen sich auf politischer Ebene ein.

Website:

wibutleralliance.com

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

Gaia-X Domäne Smart Living

- Die Gaia-X Domäne Smart Living ist eine Kollaborationsplattform für Entwickler Gaia-X kompatibler Smart Living Lösungen. Im Fokus stehen hier der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Erarbeitung von Best Practices zur Etablierung von Datenräumen im Bereich Smart Living.

Website:

gaia-x-hub.de

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich-privat

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Wirtschaftsinitiative Smart Living e.V.

- Die WISL ist eine deutschlandweite Kooperationsplattform für die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit im Bereich Smart Living und verfolgt als Wirtschaftsinitiative das Ziel, die Marktperspektiven deutscher Hersteller und Anbieter zu stärken. Zu den Zielen der WISL gehören das gemeinsame Voranbringen der Interoperabilität, Qualität und Sicherheit von Smart-Living-Lösungen sowie der Ausbau von Deutschland als Smart-Living-Leitmarkt.

Website:

smartliving-germany.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

gering

Relevanz:

+

Finanzierung:

privat

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

- Der BDEW-Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ist ein Branchenverband von Unternehmen, die in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme, erneuerbare Energien, Wasserstoff, Elektromobilität, Energienetze sowie Wasser und Abwasser tätig sind. Neben der Interessensvertretung bietet der BDEW Beratungsdienstleistungen und Vernetzungsaktivitäten an.

Website:

[bdew.de](https://www.bdew.de)

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

2.000

Relevanz:

+ / ++

BWK Bundesverband e.V.

- Der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) ist eine Fachgesellschaft für die Umwelttechnik im deutschsprachigen Raum. Mitglieder können sowohl natürliche Personen als auch Organisationen sein, die sich in elf Landesverbänden organisieren. Zu den Zielen des BWK gehören die Förderung von Austausch und Vernetzung sowie von Wissenschaft und Forschung, die Standardisierung im Rahmen von Merk- und Arbeitsblättern sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Politikberatung.

Website:

[bwk-bund.de](https://www.bwk-bund.de)

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

3.500

Relevanz:

+

DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

- Der DVGW ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein des Gas- und Wasserfaches mit dem Ziel technische Sicherheit und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Der Verein erarbeitet technische Regelwerke, fördert die Ausbildung und Weiterbildung in der Branche und führt Prüfungen und Zertifizierungen durch. Darüber hinaus fördert und unterstützt der DVGW Forschungsvorhaben.

Website:

dvgw.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

14.000

Relevanz:

+

DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

EDGE
Datenwirtschaft

- Die DWA ist ein Fachverband der Ver- und Entsorgungsindustrie in Deutschland. Sowohl Organisationen als auch Privatpersonen können Mitglied sein. Zu ihren Leistungen zählen Qualifizierung und Veranstaltungen, Zusammenführung von Stakeholdern, Herausgabe von Fachzeitschriften sowie die Politikberatung. Zudem bringt sich die DWA in die Normung ein.

Website:

de.dwa.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

14.000

Relevanz:

++

VERBÄNDE
& VEREINE

VERBÄNDE
& VEREINE

VKU - Verband kommunaler Unternehmen

- Der VKU ist ein Branchenverband, der die Interessen kommunaler Unternehmen aus Bereichen wie der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation vertritt. Zusätzliche Themen des VKU sind die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von Veranstaltungen und Messen sowie die Förderung der beruflichen Weiterbildung. Die fachliche und politische Arbeit wird dazu entlang der entsprechenden Sparten organisiert.

Website:

vku.de

Adressatenkreis:

national

Mitgliederzahl:

1.580

Relevanz:

+

Waterverse

- Waterverse ist ein EU-finanziertes Projekt mit dem Ziel, ein Water Data Management Ecosystem zu etablieren, um Datenmanagementverfahren und -ressourcen im Wassersektor zugänglich, erschwinglich, sicher, fair und einfach nutzbar zu machen. Waterverse soll damit die Nutzbarkeit von Daten sowie die Interoperabilität datenintensiver Prozesse verbessern, um die Reife zur Teilnahme an Datenräumen zu erhöhen.

Website:

waterverse.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

ICT4Water

- Die Kooperationsplattform ICT4Water bündelt die Wasserwirtschaftsprojekte, welche von der EU-Kommission gefördert werden. ICT4Water hilft dabei, die Arbeiten der Forschungsprojekte zu koordinieren, die Projektergebnisse zu verbreiten und sie langfristig über das Ende der Projekte hinaus verfügbar zu machen.

Website:

ict4water.eu

Adressatenkreis:

europäisch

Offenheit:

hoch

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

sehr wahrscheinlich

INITIATIVEN –
DISSEMINATION

INITIATIVEN –
DISSEMINATION

KDW - Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft

EDGE
Datenwirtschaft

- Das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft ist eine vom Land NRW und Wasserwirtschaftsbetrieben getragene Kollaborationsplattform mit dem Ziel, die Digitalisierung der Wasserwirtschaft voranzutreiben, um dessen Zukunftsfähigkeit und digitale Resilienz zu sichern. Konkret schafft das KDW Informationsangebote, bietet Schulungen und Workshops an und sorgt für die Vernetzung relevanter Stakeholder.

Website:

kdw-nrw.de

Adressatenkreis:

national

Offenheit:

mittel

Relevanz:

+

Finanzierung:

öffentlich

Verstetigung:

eher wahrscheinlich

Kontakt

Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST
Speicherstraße 6
44147 Dortmund

Nils Jahnke
nils.jahnke@isst.fraunhofer.de

EDGE
Datenwirtschaft